

УДК: 633:511:575.127.2:631.52

ОДДИЙ ВА БЕККРОСС ЧАТИШТИРИШ УСУЛИДА ОЛИНГАН F_5 ДУРАГАЙ
ОИЛАЛАРДА АСОСИЙ МОРФОХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИ

¹Бабаев Яшин Аманович, ²Оразбайева Гулмира Эгамбергеновна, ³Гулямов Улуғбек
Гафурович

¹қишлоқ хўжалик фанлари доктори, катта илмий ходим, ²қишлоқ хўжалик фанлари
бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим, ³қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти фанлари
фалсафа доктори Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936186>

Аннотация. Гўзанинг ёввойи турлари ҳамда келиб чиқиши географик жиҳатдан
узоқ шакллар иштирокида яратилган нав ва тизмалар билан ўзаро чапиштириб олинган
селекцион кўчатзорлардаги бешинчи авлод дурагай оилаларида тезпишар,
юқоримаҳсулдор, вилт касаллигига бардошли ва юқори тола сифатига эга бўлган
қимматли селекцион материал сифатида ажратиб олинди. Оддий ва беккросс
чапиштириш усулида олинган F_5 ва F_4B_1 дурагай комбинацияларда тезпишарлик андоза
С-6524 навига нисбатан 5-9 кунга эртапишар бўлиб энг юқори F_5L-45 х Гулистон, F_5L-
 $45/573$ х Гулистон оддий ва $F_5[(F_3C-8292$ х Гулистон)] х Гулистон беккросс дурагай
комбинацияларида тезпишарлик 103-105 кунни ташиқил этди. С-8292 нави ва Т-45
тизмаси иштирокида олинган дурагайларда тезпишарлик белгининг алоҳида ижобий акс
этгани ҳамда тола сифати бўйича донор ҳисобланган гўзанинг Гулистон нави
иштирокида олинган дурагайларда эса дурагайлаш усулидан қатъий назар тола
сифатининг нисбатан юқори бўлгани кузатилди.

Калит сўзлар: гўза, нав, тизма, дурагай, беккросс, тезпишарлик, ҳосилдорлик,
юқоримаҳсулдор, вилт, бардошли.

Аннотация. В селекционном питомнике гибридных семей пятого поколения
полученных с участием географически отдаленных диких форм хлопчатника, выделены
ценные селекционные материалы обладающие скороспелостью, продуктивностью,
устойчивые к вилту, а также с высоким качеством волокна. У простых и беккросс
гибридных комбинации F_5 и F_4B_1 скороспелость превышало у стандартного сорта на 5-9
дней, самый высокий показатель наблюдался у гибридных комбинации F_5L-45 х Гулистон,
 $F_5L-45/573$ х Гулистон оддий и $F_5[(F_3C-8292$ х Гулистон)] х Гулистон, что скороспелость
составило 103-105 дней. Особенные положительные результаты по скороспелости
наблюдался у гибридов при участие сорт С-8292 и Л-45, а также по качеству волокна
при участие сорта Гулистан что считается донором этого признака.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, линия, гибрид, беккросс, скороспелость,
урожайность, высокоурожайность, вилт, вилтоустойчивость.

Abstract. In the breeding nursery of hybrid families of the fifth generation obtained with
the participation of geographically distant wild forms of cotton, valuable breeding materials
possessing early maturity, productivity, resistant to wilt, as well as with high quality of fibre were
identified. In simple and backcross hybrid combinations F_5 and F_4B_1 the early maturity was 5-9
days higher than that of the standard variety, the highest index was observed in hybrid
combinations F_5L-45 x Guliston, $F_5L-45/573$ x Guliston and $F_5[(F_3C-8292$ x Guliston)] x
Guliston, that early maturity was 103-105 days. Particularly positive results on early maturity

was observed in hybrids with the participation of variety C-8292 and L-45, as well as on fiber quality with the participation of variety Gulistan, which is considered a donor of this trait.

Keywords: cotton, variety, line, hybrid, backcross, yield, fiber yield, fiber length, wilt, wilt resistance.

Кириш. Ўзбекистон пахта етиштирувчи мамлакатлар ичида энг шимолда жойлашганлиги сабабли ғўза селекциясида юқори тола сифати ва чиқимига эга бўлган асосий ҳосилини сентябрь ойи муддатларида берадиган тезпишар, ҳосилдор ғўза навларини яратиш ханузгача долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, сўнгги йилларда Республикамиз вилоятларида баҳор ойларини салқин ва серёғин келаётганлиги чигит экиш муддатларини кечиктирилишига ҳамда ғўзани шоналаш даврида вилт касаллигига чалинишига сабаб бўлмоқда.

Тезпишарлик асосий хўжалик белгилардан бири бўлиб, ҳосил миқдорини, пахта хом-ашёси ва тола сифатини белгилаб беради. Ҳозирда мавжуд Республикада экилаётган навларнинг аксарияти кечпишар бўлиб кўпгина ҳолларда уларни ҳосилини асосий миқдорини октябрь ойи охири ва ноябрь ойи бошларида йиғиб териб олишга тўғри келмоқда. Бу эса хом-ашёнинг паст нархларда қабул қилинишига ва фермер хўжаликларини даромадини пасайишига олиб келмоқда. Ушбу муаммоли масалаларни тезпишар ва кўсақларни очилиш суръати юқори бўлган интенсив янги ғўза навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали амалга оширилиши мумкин.

Тезпишарлик асосий белгилардан бири бўлиб, ҳосил миқдорини, пахта хом-ашёси ва тола сифатини белгилаб беради. Шунинг учун ушбу белгини янада яхшилаш борасида мақсадли селекция ишларини амалга ошириш ҳамда янги ғўза навларини яратиш бўйича комплекс тадқиқотларни олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Вилт энг кенг тарқалган ва ғўзага катта талофат етказадиган касалликлардан бири бўлиб, жаҳоннинг барча пахта етиштирувчи мамлакатларида тарқалган. Ғўзанинг ҳар-хил турлари, шакллари ва навлари *Verticillium dahliae*, *Fuzarium oxysporum f.vasinfectum*, *Ftk.*, *F.verticillioides*. замбуруғларининг табиий вирулент популяцияларига бардошлилик бўйича турлича генетик табиатга эга эканлиги маълум. Ўсимликларни зарарланиш даражаси ривожланиш даври, замбуруғ штамmlарининг тажовузкорлиги, ўсимлик ва паразитнинг яшаш шароити, ташқи муҳит омиллари таъсирида ферментларни фаоллигини ўзгариши, оқсил, нуклеин кислота, витамин, ёғ синтези каби омилларга бевосита боғлиқдир.

Табиатда доимий равишда ўсимлик ва паразит (*Verticillium* ва *Fuzarium*) замбуруғлар ўртасида биргаликдаги эволюция давом этар экан илгари чидамли бўлган навларни зарарлай оладиган замбуруғнинг янги штамmlарини юзага келишига имкон яратади. Бунинг натижасида ушбу касалликка чидамли серҳосил ва қимматли хўжалик белгилари мажмуига эга навларни яратиш янада муҳим вазифалардан бирига айланиб қолмоқда.

Шунинг учун *G.hirsutum* L. турига мансуб оила, тизма ва дурагайларни вилт замбуруғларига бардошлилигини вилт билан зарарланган табиий дала фонларида ўрганиш, бардошли бошланғич ашёлар олиш ва уларни селекция жараёнига жалб этиш ғўза селекциясида жуда долзарбдир.

Адабиётлар шарҳи. Х.Ибрагимов ва Р.Каримовлар [1] олиб борган тадқиқотлар асосида географик узоқ шаклли дурагайларда, айниқса, F₁, F₂ ва ундан юқори авлодларда

эртапишарлик, ҳосилдорликнинг юқори бўлиши ва морфологик хилма-хиллик кўламнинг ортиши, юқори гетерозисли тизма ва навлар яратиш имконини беришини таъкидлашган.

Ш.Намазов ва б. [2] турлараро мураккаб ва беккросс чатиштириш орқали олинган юқори авлод дурагайлари, шунингдек, турли генетик хусусиятларга эга бўлган бошланғич ашёлар иштирокида яратилган нав ва тизмаларни таҳлил қилиб 3-4-5 мартали мураккаб чатиштириш орқали тезпишар селекцион материаллар яратиш мумкинлигини таъкидлашган.

Х.Сайдалиев, М.Халикова ва бошқ. [3] дурагайлаш битта дурагайда бир қанча намунага хос бўлган тезпишарлик, юқори ҳосилдорлик ва тола чиқимини, тола сифати, касалликларга ва зараркунандаларга, курғоқчиликка бардошлилик каби белгиларни жамлаш ва кузатиш имконини беради,- деган хулосага келишган.

О.Эргашевнинг [4] таъкидлашича ғўзанинг барча дурагай ўсимликлари ва авлодлари бир неча йиллар давомида амалга ошириладиган мақсадли ҳамда қайта-қайта танлаш усули билан тизмалар, сўнгра навлар даражасига етказилади. Уларда қимматли хўжалик белгилари ва хусусиятлари аввал шакллантирилиб, кейин барқарорлаштирилади.

Тадқиқот натижалари. Селекция ишининг самарадорлиги авваламбор бошланғич ашёни тўғри танлашга ва селекционернинг ўсимликларнинг морфоҳўжалик белгиларига аниқ баҳо бериши ҳамда танловни самарали олиб боришига боғлиқдир. Келгусида амалда экилиб келинаётган ғўза навларига рақобатбардош бўла оладиган, тезпишар, тупроқ-иқлим шароитининг турли стресс омилларига бардошли, сўнги йилларда жадал ривожланаётган вилт замбуруғининг турли агрессив патогенларига бардошли ғўзанинг янги навларини яратиш мақсадида лабораториямиз ходимлари томонидан географик жиҳатдан узоқ ва генетик хусусияти турлича бўлган ғўза нав ҳамда тизмалари иштирокида оддий ва беккросс чатиштириш усуллари орқали олинган дурагайларда морфоҳўжалик белгиларининг шаклланиши борасида тадқиқотлар олиб борилди. Бунда 5 та оддий ва 3 та беккросс дурагайлар оилаларда тезпишарлик, маҳсулдорлик, 1000 дона чигит вазни ҳамда тола сифати кўрсаткичлари таҳлил қилинди (1-жадвал).

Жадвалда келтирилган маълумотларда оддий ва беккросс чатиштириш усулида олинган F_5 ва F_4V_1 дурагай комбинацияларда тезпишарлик андоза С-6524 навига нисбатан 5-9 кунга тезпишарлик намоён қилганини кўриш мумкин. $F_5Л-45$ х Гулистон, $F_5Л-45/573$ х Гулистон оддий ва $F_5[(F_3C-8292$ х Гулистон)] х Гулистон беккросс дурагай комбинацияларида тезпишарлик 103-105 кунни ташкил этган ҳолда бошқа комбинациялардан ва андоза С-6524 навидан юқори натижа кузатилди.

Бир дона кўсақдаги пахта хом ашёси вазни бўйича дурагай оилалар андоза навга нисбатан устунлик қилгани кузатилиб, бу кўрсаткич дурагайларда 6,5 граммдан 7,4 граммгача оралиқда бўлди. Андоза С-6524 навида эса бир дона кўсақдаги пахта хом ашёси вазни 5,8 граммни ташкил этди.

Тола чиқими кўрсаткичлари бўйича дурагай оилаларда андоза нав кўрсаткичига нисбатан кескин юқори натижа кузатилмасада, оилаларда тола чиқими андоза навадан 0,6% дан 1,6% гача оралиқда юқори бўлди. Асосан, тола чиқими бўйича F_5 Гулистон х С-8292, F_5 Гулистон х С-8295 ва $F_5[(F_3C-8292$ х Гулистон)] х Гулистон дурагай оилаларида тола чиқими белгиси (36,5%-37,0%) андоза навадан юқори бўлди. Андоза С-6524 навида тола чиқими 35,4% ни ташкил этди.

1000 дона чигит вазни кўрсаткичи селекцион материалларнинг бир дона кўсакдаги пахта хом ашёси вазнини ва дала унувчанлигини белгиловчи омиллардан бири ҳисобланади. Жадвалда келтирилган дурагай оилаларининг барчасида 1000 дона чигит вазни андоза нав кўрсаткичига нисбатан юқори натижа кўрсатган ҳолда бу кўрсаткич 130,0 граммдан 136,0 граммгача ораликда бўлди.

1-жадвал.

Одий ва беккросс чапиштириш усулида олинган F₅ ва F₄V₁ дурагай оилаларда асосий морфоҳўжалик белгиларининг шаклланиши.

№	Нав ва тизмалар	Тез-пишарлик, кун	Кўсак вазни, г.	Тола чиқи ми, %	1000 дона чигит вазни, г.	Вилт билан зарарлан иш, %.		Толанинг сифат кўрсаткичлари			
						У му - м ий	Шу жум. куч. зара р	Mi с.	Str.	Len .	Co д
1	C-6524(st)	112.1	5.8	35.4	126	34	15	5.1	32.0	1.06	34
2	F ₅ Гулистон х Омад	107.4	6.9	36.1	130	10	3	4.1	34.8	1.19	38
3	F ₅ Гулистон х C-8292	106.3	7.0	36.5	136	9	2	4.4	35.3	1.21	39
4	F ₅ Гулистон х C-8295	106.0	7.2	36.5	130	8	1	4.5	35.1	1.22	39
5	F ₅ Л-45 х Гулистон	103.5	6.8	36.4	130	10	2	4.1	35.4	1.21	39
6	F ₅ Л-45/573 х Гулистон	105.4	7.1	36.0	133	8	3	3.9	35.5	1.23	39
7	F ₅ [(F ₃ Гурлан х Гулистон)] х Гулистон	106.3	7.4	36.4	133	10	3	4.4	34.3	1.20	38
8	F ₅ [(F ₃ C-8292 х Гулистон)] х Гулистон	105.7	6.5	37.0	130	7	1	4.5	35.0	1.20	38
9	F ₅ [(F ₃ C-8290 х Гулистон)] х Гулистон	106.2	7.2	36.1	130	9	1	4.1	34.4	1.19	38
ЭКФ₀₅		0.32	1.11	12.06			0.29	1.32	0.4		

Тола сифати кўрсаткичлари (микронейр, солиштирма узилиш кучи, юқори ўртача узунлик ва тола коди) бўйича барча дурагай оилаларда кўрсаткичлар андозадан юқори натижалар олинди. Айниқса, F₅Гулистон х Омад, F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х

Гулистон, F₅[(F₃C-8290 х Гулистон)] х Гулистон дурагай оилаларида бу кўрсаткичлар 4 тип толага бўлган талабларга тўлиқ жавоб беради.

Хулоса

1. F₅ ва F₅B₁ дурагай комбинацияларда тезпишарлик андоза C-6524 навига нисбатан 4-6 кунга тезпишарлик намоён этди, айниқса F₅Гулистон х C-8292, F₅Гулистон х C-8295, Л-45 х Гулистон ва F₅[(F₃Гурлан Х Гулистон)] х Гулистон беккросс дурагай комбинацияларида тезпишарлик ўртача 105 кунни ташкил этган ҳолда бошқа комбинациялардан ва андоза C-6524 навидан юқори натижа кузатилди. Бунда ота-она шакллари сифатида иштирок этган C-8292, C-8295 навлари ва Л-45 тизмаси дурагай оилаларда тезпишар ўсимликларни ажралиб чиқишида муҳим аҳамиятга эгадир.

2. Тола сифати кўрсаткичлари (микронейр, солиштирама узилиш кучи, юқори ўртача узунлик ва тола коди) бўйича барча дурагай оилаларда кўрсаткичлар андозадан юқори натижалар олинди. Айниқса, F₅Гулистон х Омад, F₅Гулистон х C-8295, F₅Л-45 х Гулистон, F₅Л-45/573 х Гулистон, дурагай оилаларида тола сифати кўрсаткичлари IV тип толага бўлган талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди.

3. Тола чикими кўрсаткичлари бўйича дурагай оилаларда андоза нав кўрсаткичига нисбатан бирмунча юқори натижа кузатилиб, дурагай оилаларда тола чикими андоза навадан 2,1% дан 5,2% гача оралиқда юқори бўлиб, тола чикими бўйича асосан F₅Гулистон х C-8292, F₅Гулистон х C-8295 ва F₅[(F₃C-8292 х Гулистон)] х Гулистон дурагай оилаларида нисбатан юқори бўлди.

4. Дурагайлашда бошланғич ашё сифатида қўлланилган ота-она шакллари хўжаликка қимматли белгиларнинг ирсийланишида турлича аҳамият касб этди. Масалан, тезпишарлик бўйича C-8292 нави ва Т-45 тизмаси иштирокида олинган дурагайларда белгининг алоҳида ижобий ақс этгани ҳамда тола сифати бўйича донор ҳисобланган ғўзанинг Гулистон нави иштирокида олинган дурагайларда эса дурагайлаш усулидан қатъий назар тола сифатининг нисбатан юқори бўлгани кузатилди. Бу эса ота-она шакллари танлашда маълум бир белги бўйича турғун ҳолатда бўлган бошланғич ашёларни селекцион жараёнга жалб этиш самарали эканлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Ибрагимов Х., Каримов Р. Ғўзанинг географик узоқ шаклларида олинган дурагайлари вегетация даври ва маҳсулдорлиги. //AGRO ILM журнали. Тошкент. 3(47) сон, 2017 й. Б.6.
2. Намазов Ш., Бобоев С., Юлдашева Р., Юсупов А. Формирование скороспелости при отдаленной межвидовой гибридизации хлопчатника. “Генетические ресурсы сельскохозяйственных культур: состояние и перспективы использования” //Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90 летию создания Научно-исследовательского института растениеводства. Ташкент, 2014, 18 августа. С. 183-185.
3. Сайдалиев Х., Халикова М., Урманова Д., Сейтназарова Т. Ғўза генофондидан фойдаланиб яратилган тизмаларнинг тезпишарлиги. “Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари” //Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. Тошкент, 2015 йил, 15-16 декабр, 1-қисм, С. 29-32.

4. Эргашев О. “*G.HIRSUTUM* L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. //AGRO ILM. 2 (65) –сон, 2020. Б. 7-8.